

OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHALARI TUSHUNCHASI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Yusupova Ra'no Rixsibayevna¹

¹Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi,
ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Hamdamova Signora Raxmanberdiyevna²

²Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi,
maxsus fanlar o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514768>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda amaldagi sanitariya qonunchiligiga muvofiq, "oziq-ovqat qo'shimchalari" atamasi oziq-ovqat mahsulotlariga ma'lum xususiyatlarni yoritib berilgan bo'lib tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: "oziq-ovqat qo'shimchalari", texnologiya, sintezlangan moddalar, Alimentarius kodeksi

Mamlakatimizda amaldagi sanitariya qonunchiligiga muvofiq, "oziq-ovqat qo'shimchalari" atamasi oziq-ovqat mahsulotlariga ma'lum xususiyatlarni berish uchun ataylab kiritilgan va oziq-ovqat yoki oddiy oziq-ovqat tarkibiy qismlari sifatida iste'mol qilinmaydigan tabiiy yoki sintezlangan moddalarni anglatadi. Oziq-ovqat qo'shimchalari oziq-ovqat mahsulotiga ishlab chiqarish, saqlash yoki tashishning turli bosqichlarida kiritilishi mumkin.

Oziq —ovqat qo'shimchalarini texnologiya nuqtai nazaridan kiritish quyidagilarga yo'naltirilishi mumkin: —oziq-ovqat mahsulotining tashqi ko'rinishi va organoleptik xususiyatlarini yaxshilash; - texnologik jarayonni engillashtirish. - saqlash jarayonida mahsulot sifatini saqlab qolish; —oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish vaqtini tezlashtirish. Turli mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan oziq-ovqat qo'shimchalari soni 500 ga etadi va mamlakatimizda ruxsat etilgan oziq-ovqat qo'shimchalari ro'yxati ancha kichikdir. Bunday qo'shimchalarning aksariyati odatda oziq —ovqat qiymatiga ega emas va eng yaxshi holatda biologik inert, eng yomoni biologik faol va tanaga befarq emas, shuningdek ma'lum sharoitlarda toksikdir. Shu munosabat bilan zararsizlik haqida gapirish maqsadga muvofiqdir, bu nafaqat toksik ko'rinishlarning yo'qligi, balki uzoq muddatli oqibatlar: kanserogen va kokanserogen xususiyatlar, shuningdek, naslning ko'payishiga ta'sir qiluvchi mutagen, teratogen, gonadotoksik va boshqa xususiyatlar deb tushunilishi kerak. Oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida ishlatiladigan ba'zi moddalarning atrof-muhitdan inson tanasiga kiradigan zararli kimyoviy moddalar bilan o'zaro ta'siri (kasbiy zarar, noqulay ekologik vaziyat) ham muhim omil hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda FAO/JSSTning oziq — ovqat qo'shimchalari va ifloslantiruvchi moddalar bo'yicha Qo'shma ekspertlar qo'mitasi — JECFA (FAO — BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti; JSST-Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) oziq-ovqat qo'shimchalarini qo'llash masalalari bilan shug'ullanmoqda. FAO/JSSTning oziq-ovqat standartlari bo'yicha Qo'shma dasturini amalga oshirish uchun qo'mita huzurida 120 dan ortiq a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan hukumatlararo organ bo'lgan Codex Alimentarius maxsus komissiyasi tuzildi. Oziq-ovqat qo'shimchasining ruxsat etilgan kontsentratsiyasini aniqlash uchun boshlang'ich-bu inson tanasiga oziq-ovqat qo'shimchalarining ruxsat etilgan kunlik qabul qilinishi (sunta). Adi DSP-inson hayoti davomida har kuni sog'lig'iga zarar etkazmasdan iste'mol qilishi mumkin bo'lgan moddaning miqdori (tana vazniga mg). Rossiyada oziq-ovqat qo'shimchalarini qo'llashning ko'plab normalari xorijiy mamlakatlardagi hamkasblaridan past.

Alimentarius kodeksiga muvofiq ishlatiladigan barcha komponentlar INS (xalqaro raqamli tizim) ro'yxatida o'z raqamiga ega (shuningdek GOST r 51074-97). Bu moddani aniqlashni oson va aniq qiladi, tarjima xatolaridan himoya qiladi, shuningdek ularni oziq-ovqat mahsulotlarida ajratib olishga imkon beradi. INS raqamlari tizimi Evropa mamlakatlarida qabul qilingan oziq-ovqat qo'shimchalarini tasniflashning raqamli tizimi asosida ishlab chiqilgan. E indekslari (sl. Eigore) oziq-ovqat qo'shimchalarining uzoq va ba'zan qiyin nomlari bilan almashtiriladi. Ushbu kodlar (identifikatsiya raqamlari) faqat qo'shimchalarning funktsional sinflari nomlari bilan birgalikda ishlatiladi. Evropa raqamli kodifikatsiyasiga ko'ra, oziq — ovqat qo'shimchalari quyidagicha belgilanadi: E 100 — E 182 —bo'yoqlar; e 200 — E 299-konservantlar tuz, shakar, sirka kabi moddalar ushbu markirovka indekslari guruhiga kiritilmagan. Ushbu ma'lumotlar alfasayısal indeksatsiyasiz yorliqlarda qayd etiladi-alohida. E 300 — E 399-antioksidant (antioksidantlar); E 400-e 449-mustahkamlik stabilizatorlari.

Evropa parlamenti va Evropa Ittifoqi Kengashining 94/36 Direktivasiga binoan oziq-ovqat bo'yoqlari kimyoviy sintetik moddalar yoki tabiiy birikmalar deb tasniflanadi, ular oziq-ovqat mahsuloti yoki biologik ob'ekt rangini beradi yoki kuchaytiradi va odatda oziq-ovqat mahsuloti yoki oziq-ovqatning tarkibiy qismi sifatida iste'mol qilinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Buldakov A. oziq-ovqat qo'shimchalari. - Sankt-Peterburg.: «Vt», 1996.
- 2.Golubev V. N. oziq-ovqat va biologik faol qo'shimchalar: darslik. talabalar uchun. yuqori. darslik. zaved. /

- 3.V. N. Golubev, L. V. Chicheva-Filatova, T. V. Shlenskaya.- M.: Akademiya, 2003 yil oziq-ovqat kimyosi: laboratoriya ustaxonasi. Universitetlar uchun qo'llanma /
4. A. P. Nechaev, S. E. Traubenberg, A. A. Kochetkova va boshqalar; Ed.- Sankt-Peterburg.: GIOR, 2006 yil
- 5.Lyuk E., Yair M. oziq-ovqat sanoatida konservantlar. - Sankt-Peterburg.: Giord, 1998 yil. Hayot xavfsizligi. Hayot xavfsizligi asoslari / oylik ilmiy-uslubiy va axborot jurnali. № 3 [141], 2008 yil mart.
- 6.Pozdnyakov V. M. ovqatlanishning gigienik asoslari, oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va ekspertizasi / darslik. 2-nashr. Novosibirsk universiteti nashriyoti.- 1999 yil oziq-ovqat lazzatlari va bo'yoqlari /
- 7.E. V. Smirnov, G. K. Viktorova, N. M. Metelkina va boshqalar // oziq-ovqat sanoati. — 1996.
- 8.Sarafanova L. A., Kostrova I. E. oziq-ovqat qo'shimchalarini qo'llash. Sankt-Peterburg.: Giord, 1997 yil.
- 9.Tujilkin V. I., Kochetkova A. A., Kolesnov A. Yu.Pektinlar. Qo'llash nazariyasi va amaliyoti // universitetlarning yangiliklari. Oziq-ovqat texnologiyasi. — 1998.

